

BEDEN EĞİTİMİ SPOR SAĞLIK VE EFOR DERGİSİ

Geliş Tarihi/Received:05.05. 2023 Kabul Tarihi/ Accepted:27.06. 2023

10-12 YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLER İLE SEDANTER BİREYLERİN REAKSİYON DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

Öğr. Gör. Dr. Kadir DİLER ¹: (Gaziantep Üniversitesi, kadirdiler@gmail.com)

Yüksek Lisans Öğrencisi Serdar ÇEKİÇ²: (srdcekcik@gmail.com)

ÖZET

Sesli ya da görsel bir uyarana hızlı bir şekilde tepki verme olarak tanımlanabilen reaksiyon hem günlük hayatta hem de birçok spor branşında oldukça önemli bir parametredir. Bu araştırmada 10-12 yaş grubu kadın yüzücüler ile aynı yaş grubundaki kadın sedanter bireylerin reaksiyon verilerini karşılaştırmak amacıyla planlanmıştır. Araştırma katılımcıları sporcu ve sedanter olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Sporcu grubu 8 kadın yüzücüden (yaş 11,25±0,25 yıl, boy uzunluğu 150,1±0,9 cm, vücut ağırlığı 41,3±0,5 kg), sedanter grup ise 8 kadın bireyden oluşmuştur (yaş 10,88±0,30 yıl, boy uzunluğu 147,3±0,6 cm, vücut ağırlığı 39,40±0,5 kg). Katılımcılara işitsel ve görsel olmak üzere baskın el reaksiyon testi uygulanmış ve en iyi reaksiyon süresi değerleri kayıt edilmiştir. Gruplar arası farklılığı belirlemek için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucu baskın el parametrelerinde sporcu grup lehine istatistiksel açıdan anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırma neticesinde yüzme antrenmanları yapan kişilerin sedanter bireylere göre daha iyi reaksiyon değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Yüzme antrenmanlarında sıklıkla sesli uyarın kullanılarak gerçekleştirilen çıkış çalışmalarının olması ve sedanter bireylere göre sporla ilgilenen kişilerin bazı motorik özelliklerinin geliştiği gibi reaksiyon özelliklerinin de gelişerek bu farka neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca düzenli olarak spor ya da egzersiz yapan kişilerin reaksiyonda dahil olmak üzere bazı motorik özelliklerinin gelişmesinin yanı sıra, sağlık açısından da bireylerin daha iyi durumda olmalarına etkisinin olması amacıyla kişilerin bu tür aktivitelere yönlendirilmeleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Reaksiyon zamanı, sedanter, yüzme

EXAMINATION OF REACTION VALUES OF 10-12 YEARS OLD SWIMMERS AND SEDENTARY INDIVIDUALS

ABSTRACT

Reaction, which can be defined as a quick response to an auditory or visual stimulus, is an essential parameter in both daily life and many sports disciplines. This research was designed to compare reaction data between female swimmers and sedentary individuals in the age group of 10-12 years. The research participants were divided into two groups: athletes and sedentary individuals. The athlete group consisted of 8 female swimmers (age 11.25 ± 0.25 years, height 150.1 ± 0.9 cm, weight 41.3 ± 0.5 kg), while the sedentary group consisted of 8 female individuals (age 10.88 ± 0.30 years, height 147.3 ± 0.6 cm, weight 39.40 ± 0.5 kg). A dominant hand reaction test, both auditory and visual, was administered to the participants, and the values of the best reaction time were recorded. Mann Whitney U test was conducted to determine if there was a significant difference between groups, with a significance level of p < 0.05. The study found a statistically significant difference in dominant hand reaction parameters between the athlete group and the sedentary group (p < 0.05). Research results indicate that individuals who participate in swimming training have better reaction values compared to sedentary individuals. It is believed that the presence of start training sessions frequently conducted in swimming practices using auditory stimuli, along with the development of certain motor skills in individuals engaged in sports compared to sedentary individuals, contributes to this difference in reaction capabilities. Additionally, it is recommended that individuals be directed towards such activities for the purpose of not only developing motor skills, including reaction, through regular sports or exercise, but also for the positive impact on overall health and well-being.

Key Words: Reaction time, sedentary, swimming

GİRİŞ

Spor hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı geliştiren, sosyal etkileşimleri düzenleyen ve motor becerileri olumlu yönde etkileyen bir aktivitedir. Vücut fonksiyonlarını iyileştiren, dayanıklılığı artıran ve kasları güçlendiren bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda zihinsel olarak bireyi uyarır, konsantrasyonu ve refleksleri geliştirir. Sporun sadece bedensel yönüyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda psikolojik ve sosyal açıdan da birçok etkisi vardır. Spor, stresi azaltır, ruh halini düzenler ve endorfin adı verilen mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlar. Böylece, daha iyi bir zindelik ve yaşam kalitesi elde edilir. Spor aynı zamanda sosyal etkileşimleri de teşvik eder. Takım sporları veya grup aktiviteleri aracılığıyla insanlar bir araya gelir, ortak hedeflere çalışır ve birbirleriyle işbirliği yapar. Bu sayede sosyal bağlar güçlenir, iletişim becerileri gelişir ve takım ruhu oluşur. Sonuç olarak, spor kişiyi bedensel, zihinsel ve sosyal açılardan geliştirir. Düzenli olarak spor yapmak, bireyin genel sağlığını artırırken, aynı zamanda koordinasyon yeteneklerini, sosyal ilişkilerini ve kişisel gelişimini destekler (Yetim, 2015).

Yüzme, bedensel ve zihinsel özellikleri geliştirme imkanı sağlayan, diğer tüm spor dallarının temelini oluşturan bir ana spor dalıdır. Yüzme becerisi, koordinasyon, dayanıklılık, hız, çeviklik, esneklik ve hareketlilik gibi özelliklerin geliştirilmesine yardımcı olurken, aynı zamanda özgüven, fair-play anlayışı ve rekabet yeteneği gibi davranışların kazanılmasına da katkı sağlar. Yüzme sporu, bireyin zihinsel, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik gelişimini hedefleyen spor etkinlikleri arasında ayrı bir öneme sahiptir (Urartu, 1995).

Singh'e göre, reaksiyon yeteneği, bir sinyale etkili ve hızlı bir şekilde tepki verebilme yeteneğini ifade eder. Bu yetenek, bir sinyali takiben hızlı bir şekilde harekete geçme ve hızlı bir şekilde uygulama anlamına gelir (Lutz, 2014).

Reaksiyon yeteneğini geliştirmek için, spora özgü reaksiyon çalışmaları gibi yöntemler kullanılabilir. Bu çalışmalar, sporda anlık tepkilerin hızlı ve etkili bir şekilde verilmesini sağlayarak reaksiyon yeteneğini artırır (Singh, 1991).

Bu çalışma 10-12 yaş grubu kadın yüzücüler ile benzer yaş grubundaki kadın sedanter bireylerin reaksiyon verilerini karşılaştırıp sonucu literatür ile yorumlayarak bireyleri spora ya da egzersiz yapmaya yönlendirmek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırmanın çalışma grubu 2023 yılı Ankara İli Köklü Spor Kulübünde en az 2 yıldır yüzme eğitim alan 8 genç gönüllü kadın sporcu (yaş 11,25±0,25 yıl, boy uzunluğu 150,1±0,9 cm, vücut ağırlığı 41,3±0,5 kg, VKI 18,3±0,2 kg/m²) ile benzer yaş grubundaki 8 sedanter kadın birey (yaş 10,88±0,30 yıl, boy uzunluğu 147,3±0,6 cm, vücut ağırlığı 39,40±0,5 kg, VKI 18,4±0,2 kg/m²) olmak üzere toplam 16 kadından oluşmaktadır. Katılımcılar 18 yaşından küçük oldukları için velilerinden katılım izin formu alınmıştır.

Katılımcıların boy uzunlukları Seca marka taşınabilir boy ölçüm cihazı ile anatomik duruşta, çıplak ayak, ayak topukları birleşik, baş frontal düzlemde, baş üstü tablası verteks noktasına değecek şekilde pozisyon alındıktan sonra tespit edilmiş ve cm olarak kaydedilmiştir. Vücut ağırlıkları Seca marka bir elektronik baskül ile uygun spor kıyafet, çıplak ayak ve anatomik duruş pozisyonunda iken kg olarak ölçülmüştür. Vücut Kitle İndeks değerleri ölçümler sonucu elde edilen vücut ağırlığı ve boy ölçüm verileri kullanılarak, BKİ = (kg/m²) formülü ile hesaplanmıştır.

Deneklerin baskın el işitsel ve görsel reaksiyon test ölçümleri New Test 2000 reaksiyon ölçüm cihazı ile yapılmıştır. Testlerin her biri üçer kez yapılmış ve en iyi süre kaydedilmiştir. Teste başlamadan önce katılımcılar test hakkında bilgilendirilmiş ve bir kaç deneme gerçekleştirilmiştir. Testi gerçekleştiren kişinin rastgele bir şekilde işitsel ve görsel uyarı vermesi ile katılımcının baskın el işaret parmağı ile cihaz düğmesine basması istenerek sonuçlar kayıt altına alınmıştır.

Verilerin analizi SPSS 22.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. İki grup arasında fark olup olmadığını belirlemek için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR

Tablo 1. Tanımlayıcı istatistikler

Parametreler	Grup	Ort±SS	p
Yaş (yıl)	Yüzme (8)	11.25±0.71	0.38
	Sedanter (8)	10.88±0.84	
Boy (cm)	Yüzme (8)	150.13±2.64	0.04*
	Sedanter (8)	147.25±1.67	
Ağırlık (kg)	Yüzme (8)	41.3±1.30	0.05*
	Sedanter (8)	39.95±1.29	
VKI (kg/m ²)	Yüzme (8)	18.33±0.44	0.79
	Sedanter (8)	18.42±0.48	

p<0.05

Tablo 1 incelendiğinde, katılımcıların yaş (yıl), ve VKI (kg/m²) değerlerinde %95 güven aralığında istatistiksel olarak bir fark tespit edilmezken, boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlığı (kg) değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı belirlenmiştir (p<0.05).

Tablo 2. Dominant el işitsel ve görsel reaksiyon değerlerinin karşılaştırılması

Parametreler	Grup	Ort±SS	Median±ÇAG	Min-Max	Z	p
Baskın El İşitsel	Yüzme (8)	230.38±5.07	229.50±15	224-239	-3.36	0.000*
	Sedanter (8)	256.13±8.63	254.50±15	244-269		
Baskın El Görsel	Yüzme (8)	270.00±4.07	270.50±6	264-277	-2.11	0.038*
	Sedanter (8)	274.88±3.68	275.50±6	269-280		

p<0.05

Tablo 2 incelendiğinde, yüzme ve sedanter gruplarının reaksiyonlarında %95 güven aralığında gruplar arası işitsel ve görsel reaksiyon parametrelerinde yüzme grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).

TARTIŞMA

Bu bölümde çalışmamızda elde edilen bulgular literatür temelli yorumlanmış ve tartışılmıştır. Tablo 1 incelendiğinde, deneklerin yaş (yıl), ve VKI (kg/m²) değerlerinde istatistiksel olarak bir fark tespit edilmezken, boy uzunluğu (cm) ve vücut ağırlığı (kg) değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Tablo 2 incelendiğinde, yüzme ve sedanter gruplarının reaksiyonlarında %95 güven aralığında gruplar arası işitsel ve görsel reaksiyon parametrelerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Elde edilen bulgulardaki farklılıkların sporun fizyoloji, fiziksel, psikomotor ve öğrenme üzerine olan olumlu etkilerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Karamürsel (2005) bir çalışmada, Spirduso ve Clifford'un üç yıldır raket sporlarıyla uğraşan bir grupta sedanter bireyleri karşılaştırdıklarını belirtmiştir. Bu çalışmada, aktif olarak spor yapan bireylerin basit ve seçmeli reaksiyon zamanlarının daha kısa olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, birçok araştırmada da yaş grubu fark etmeksizin spor yapan grupların reaksiyon zamanlarının spor yapmayanların reaksiyon zamanlarından daha kısa olduğu vurgulanmaktadır (Karamürsel, 2005). Bu çalışmalar doğrultusunda spor yapmanın reaksiyon süresini olumlu yönde etkilediği ve daha hızlı tepki verme yeteneği sağladığı ifade edilebilir.

Literatüre bakıldığında, farklı branşlara dahil olan kişilerin reaksiyon sürelerinin tespit edildiği bir çok çalışma mevcuttur ve çalışmamız sonuçlarını desteklemektedir. Örneğin; Polat (2000), masa tenisi oynayan insanlar ile hareketsiz yaşam süren kişiler arasında yaptığı bir

çalışma sonucunda, masa tenisçilerin ışığa karşı sağ ve sol el reaksiyon sürelerinde anlamlı bir fark olduğunu bulmuştur (Polat, 2000). Elit masa tenisi sporcuları ile sedanter bireylerin dahil olduğu başka bir çalışmada görsel ve işitsel uyaranlara karşı katılımcıların reaksiyon sürelerinde anlamlı derecede sporcular lehine farklılıklar belirlenmiştir (Erdil ve ark., 1991).

Çoknaz ve ark. (2003) tarafından gerçekleştirilen çalışma, elit ve elit olmayan erkek jimnastikçilerin ışığa karşı sağ ve sol el reaksiyon zamanlarını, Lidor ve ark. (1998) elit ve elit olmayan hentbol oyuncularının sese karşı reaksiyon zamanlarını incelemiş ve her iki çalışmada da elit sporcuların reaksiyon sürelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (Çoknaz ve ark., 2003; Lidor ve ark., 1998). Yani, elit sporcuların ışığa ve sese karşı reaksiyon gösterme süreleri, elit olmayan sporculara göre daha hızlıdır.

Elit ve elit olmayan erkek sporcular üzerinde yapılan bir diğer araştırmada da, ışığa karşı reaksiyon zamanı ortalamalarının elit sporcular lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir (Tamer ve ark., 1997). Grosser (1997) yapmış olduğu çalışmada sedanter bireylerin sese karşı reaksiyon sürelerinin sporculardan daha uzun olduğunu belirlemiştir (Grosser, 1997).

Yıldız (2002) badminton sporcularında, Sherwood ve Selder (1979) uzun mesafe koşucularında, Ün ve Erbahçeci de (2001) basketbol oynayan kişiler üzerindeki yaptıkları çalışmalarda sedanter bireylere göre basit reaksiyon sürelerinde sporcular lehine anlamlı farklılıklar tespit etmiştir (Sherwood ve Selder, 1979; Ün ve Erbahçeci, 2001; Yıldız, 2002).

Erdinç (1993) ve Piscopa (1991) tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, dahil olunan bir çok spor dalının duyuşal ve motor nöronları uyardığını ve yeterli yoğunlukta yapıldığında nöromusküler fonksiyon kayıplarını geciktirdiğini göstermiştir. Bu çalışmalar, bu tür sporlar aracılığıyla fiziksel uygunluk düzeyinin eşik seviyede tutulması durumunda, sinirsel impulsların sinirlerden kaslara taşınmasını içeren reaksiyon süresinde bir artış olmadığını ve antrenmanın sinaptik aktivitenin hızlanmasına yol açtığını belirtmektedir (Piscopa, 1991; Erdinç, 1993).

Tamer ve ark. (1997) ve Çoknaz ve ark. (2003) elit olan ve olmayan sporcuların sese karşı reaksiyon zamanlarının incelendiği iki farklı çalışmada gruplar arasında yapılan istatistiksel analizlerde bu değerler arasında bir fark olduğu ama aradaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (Tamer ve ark., 1997; Çoknaz ve ark., 2003). Bu sonuç, çalışmanın bulgularıyla çelişmektedir. Bu farklılık, katılımcıların branş, yaş ve spor deneyimi gibi faktörlerdeki farklılıklardan kaynaklanabilir. Farklı branşlardan gelen sporcuların farklı beceri ve reaksiyon

sürelerine sahip olmaları mümkündür. Ayrıca, yaş ve spor deneyimi gibi faktörlerin de sonuçları etkileyebileceği düşünülebilir.

Elde edilen bulgular ve literatür, spor aktivitelerinin sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve nöromusküler işlevlerin korunmasına katkı sağladığını göstermektedir. Dahil olunan spor veya egzersiz gibi etkinliklerin istikrarlı bir şekilde yapılması, sinirsel iletimin hızını artırabilir ve kasların daha etkin çalışmasını sağlayabilir. Bu da katılımcıların reaksiyon zamanlarını olumlu yönde etkileyebilir ve performanslarını artırabilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Çalışmanın sonuçlarına göre, sporcu grubunun hem işitsel hem görsel baskın el reaksiyon değerlerinde sedanter gruba göre olumlu farklılıklar tespit edilmiştir. Sonuçlar, yüzme antrenmanları yapan bireylerin sedanter bireylere göre daha iyi reaksiyon değerlerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında, spor yapan bireylerin reaksiyon zamanlarının sedanter bireylerin reaksiyon zamanlarından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklı olduğu görülmektedir. Bu durum, sporun reaksiyon zamanı üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu desteklemektedir.

Çalışmanın bulguları doğrultusunda, her bireyin spora yönlendirilmesi ve hareketliliğin hayatlarının bir parçası olması önemlidir. Bunun, fiziksel, psikomotor, psikososyal ve fizyolojik açıdan gelişmelerine olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, sporun reaksiyon zamanı üzerinde olumlu bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, yaptığımız çalışmanın sınırlılıkları ve katılımcı özellikleri göz önüne alındığında, gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunabiliriz.

- Öncelikle, çalışmamız sadece kadınlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Cinsiyete bağlı reaksiyon zamanı farklılıklarını incelemek için erkek katılımcılarında dahil olduğu yeni çalışmalar planlanabilir.
- Farklı yaş gruplarındaki farklılıkları tespit etmek amacıyla, sadece yaş veya spor yaşı kullanılarak yeni araştırmalar tasarlanabilir.
- Katılımcı sayısının artırılması yoluyla daha geniş bir araştırma grubunun dahil edildiği farklı çalışmalar planlanarak elde edilecek sonuçlar daha kapsamlı hale getirilebilir.
- Branşlar arasındaki farklılıkları belirlemek için diğer spor branşlarındaki bireylerin performanslarının ölçüldüğü farklı çalışmalar hazırlanabilir.

KAYNAKLAR

- Çoknaz, H., Yıldırım, N. Ü., & Tıkız, D. (2003). Elit Türk erkek cimnastikçilerin fiziksel özelliklerinin ve reaksiyon sürelerinin değerlendirilmesi. *Spor Bilimleri Dergisi*. 2003;9 (3-4): 1-8.
- Erdinç, T. (1993). Egzersiz Alışkanlığının Yaşlılarda Fizyolojik Parametrelere Etkileri. *4. Milli spor Hekimliği Kongresi. İzmir*.
- Erdil, G., Durusoy, F. & Acar, M. (1991). Düzenli Antrenman Yapan Elit Masa Tenisçiler ile Spor Yapmayan Kişilerin Optik ve Akustik Reaksiyon Zamanı Değerleri Karşılaştırılması..*SHD*.1991;26 (1):11-17.
- Hasçelik, Z., Başgöze, O., Türker, N., Naman, S. & Özker, R. (1989). The Effects of Physical Training on Physical Fitness Tests and Auditory and Visual Reaction Time of Volleyball Players. *The J of Sports and Phys.Fit*. 1989; 29:234-239.
- Karamürsel, K. (2005). *Ankara 'daki Genç (15-18 Yaş) Lisanslı Bayan ve Erkek Yüzücülerin Reaksiyon Zamanı Değerlerinin Karşılaştırılması*. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Ankara.
- Lidor, R., Argov, E. & Daniel, S. (1998). An Exploratory study of Perceptual Motor Abilities of Women. Novice and Skilled Players of Team Handball. *Perceptual and Motor Skills*. 1998;86:279-288.
- Lutz, H. *Die Wissenschaft und life kinetik recherchiert und verfasst von im November*. 2014b;1-12.
- Nizamoğlu, B. (2003). *Sirkadien Ritmdeki Vücut Sıcaklığının Reaksiyon Performansına Etkisi*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Kocaeli.
- Norrie, M. L. (1967). Practise Effects on Reaction Latency for Simple and Complex Movements. *Research Quarterly* 1967;38:79-85.
- Polat, Y. (2000). *Çabuk kuvvet ve sprint antrenmanlarının reaksiyon zamanına etkisi* . Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Kayseri.
- Piscopa, J. (1991). *Fitness and Aging*. Newyork, Macmillan Publishing Company.
- Sherwood, D. E. & Selder D. J. (1979). Cardiorespiratory Healty Reaction Time and Aging. *Medicine and Science in Sports*.1979;11:186-189.
- Singh, H. (1991). *Science of Sports Training*. New Delhi, D.V.S, 1991;159-65.
- Tamer, K., Uğraş, A., Büyükyazı, G., Özkara, A. & Kutay, S. (1997). Gençlerbirliği Spor Kulübünün 13 Yaş Futbolcularının Bazı Fizyolojik ve Antropometrik Özellikleri. *SHD*. 1997; 32:145-153.
- Urartu, Ü. (1994). *Yüzme teknik taktik ve kondisyon*. İnkılap kitapevi. İstanbul.
- Ün, N. & Erbahçeci, F. The Evaluation of Reaction Time on Mentally Retarded Children. *Pediatric Rehabilitation*. 2001; 4(1):17-20.
- Yetim, A. (2015). *Sosyoloji ve spor*. Gazi Kitapevi. Ankara.
- Yıldız, S. (2002). *11-15 Yaş Badminton Oyuncularının Motorik ve Fiziksel Özellikleri*. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor A.B.D. Kocaeli.